

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ ВОЙНА ЕСЕНИЦКОГО – СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА

Юлдашева Лола Сагдуллаевна¹

Научный руководитель

КФН, Доцент кафедры “Общественных наук с курсом биоэтики” ТГСИ;

Абдуллаев Камрон Акбарович²

Студент 3 курса

¹⁻²Ташкентский Государственный Стоматологический Институт,
Узбекистан г.Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471339>

Введение. В статье даётся исследование философии Война-Ясенецкого. Выделяются его характеристика, его работы и его путь к религии

Цель исследования: Его жизнь, труды и его достижения

Материалы и методы исследования: Материалом исследования служит двадцатилетний опыт преподавания курса «Биоэтики» в Республике Узбекистан «Ташкентский Государственный Стоматологический Институт» на лечебном и стоматологическом факультетах. Для решения поставленных задач применяются методы:
– теоретические: историзм, исследование роль великих врачей-философов в формировании гуманистической медицины; диалектика, которые дают импульс всестороннего изучения вопроса.

Результаты исследования. С конца XIX – начала XX в., ознаменовавшегося смертью известного религиозного мыслителя Владимира Соловьева, принес миру множество имен видных религиозных философов, таких как С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев. Среди этих известных мыслителей есть еще одно, было незаслуженно забытое философским обществом России имя которого святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Поскольку философские взгляды всегда взаимосвязаны с жизненным путем их автора, кратко расскажу об основных этапах его жизни. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 г. в городе Керчи. В 1898 г. будущий святитель поступил на медицинский факультет Киевского университета. В 1917 г. в Ташкенте, после смерти жены Валентин Феликсович начинает активно заниматься общественно-церковной деятельностью. В 1921 г. он рукоположен в сан иерея. В 1923 г. о. Валентин был подстрижен в монахи с именем Лука и вскоре рукоположен в сан епископа. Вскоре был схвачен и объявлен политическим преступником и отправлен в ссылку до 1926 г. Меньше чем через четыре года негодный власти епископ попадает во вторую ссылку (1930–1933). Роковой 1937 г. – снова арест, допросы, пытки

и третья ссылка до 1943 г. С 1945 по 1947 г. во время службы в Тамбовской епархии, святитель Лука пишет философский трактат «Дух, душа, тело». 1946 г. – переведен в Крымскую епархию, где святитель скончался 11 июня 1961 г. Он оставил после себя множество работ: двенадцать томов проповедей обращенных к пастве, труды по хирургии, пользующиеся спросом и в настоящее время. Основным философским трудом святителя является трактат «Дух, душа и тело».

Данный трактат имеет ряд характерных черт, вытекающих из особенности жизненного пути автора. Во-первых, как и любой философ восточно-христианской традиции, святитель Лука опирался в своих размышлениях на опыт православного богословия, но не имел доступа к обширному книжному наследию святоотеческой философии: «Когда я писал свое сочинение “О духе, душе и теле”, то мне пришлось вовсе немного читать, и все это сочинение было плодом только моих размышлений» писал он в письме проф. Ветелеву. Тем не менее, нехватку богословской литературы он вполне успешно восполнил обильным использованием библейских текстов, оставаясь при этом в духе православной традиции. Возможно, с одной стороны за счет недоступности богословской литературы в момент написания трактата, а с другой, за счет собственной глубокой укорененности в святоотеческой традиции святитель Лука смог создать самостоятельное, стройное философское произведение, будучи вынужден самостоятельно размышлять над многими аспектами христианского понимания онтологии, гносеологии и антропологии. Во-вторых, работа «Дух, душа и тело» носит апологетический характер.

Опираясь на труды философов (Паскаль, Фихте, Лейбниц), а так же на современные ему исследования в области физиологии, биологии, физики и других наук, святитель Лука доказывает адекватность суммы научных знаний о мире и человеке христианскому мировоззрению, базирующемуся на Библии. Нужно отметить, что в отличие от богословских текстов св. отцов в своем трактате святитель Лука опирается на рациональные аргументы и научные факты своего времени, а не на мистический опыт религиозных подвижников.

Каковы основные антропологические положения данного трактата?

Духовная энергия, исходящая от Бога, является родительницей всякой физической энергии. Духовная же энергия руководит развитием живых и не живых тел. С понятием «духа» святитель Лука связывает

такие качества как «жизнь» [2, с. 95] (т. е. свойство быть живым), «ум», «воля» и «чувства» [2, с. 101]. Степень развития живого существа зависит от обладания им этими качествами. Философ выстраивает следующую градацию живых существ: простейшие животные (бактерии) обладают лишь «жизнью», растения обладают всеми четырьмя качествами, в «несознательном виде», животные имеют зачатки ума, воли и чувств, в зависимости от их одухотворенности. Человек же обладает данными качествами сознательным образом.

Сознание святитель Лука понимает как комплекс пяти актов, таких как: восприятие органов чувств, органические ощущения тела, восприятия от своего трансцендентального существа, восприятия из высшего духовного мира и воздействия своего духа [2, с. 100]. При этом субъектом самосознания является дух человека, а не его ум. Под «душой» автор трактата понимает «совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов» [2, с. 102]. Степень участия в этой совокупности духа может быть разной: как отсутствовать вообще как, например, у низших животных (таким образом, их «душа» есть просто «совокупность органических восприятий» [2, с. 101]). В человеке душа и дух неразрывно связаны, однако характер участия духа в жизни человеческой души так же имеет свои градации. Все процессы, происходящие в душе человека, в духе сохраняются и оказывают на него формирующее воздействие [2, с. 196].

Если говорить о связи в человеке духа и тела, то органом духа святитель Лука считает не мозг, но сердце. Мозг, по его мнению, представляет собой хранилище и анализатор, первичных, вторичных и сложнейшего множества последующих наслаений рефлексов человека [2, с. 55]. Результатом рефлекса мозга могут быть, в том числе, и некоторые мысли. Данные тезисы он подтверждает многочисленными примерами из своей практики и выдержками их трудов А. Бергсона и Б. Паскаля.

Жизнь мозга, сердца и всего тела необходимы, по мнению святителя Луки, «только для формирования духа, и прекращаются, когда его формирование закончено, или вполне определилось его направление» [2, с. 196]. Направление движения духа человека, по мнению святителя, может быть как в сторону Духа Божия, так и в сторону от Него, т. е. духу сатаны. От выбора конечного направления духа, в конечном счете, зависит вечная участь человека [2, с. 197]. Таковы основные антропологические положения работы святитель Луки «Дух, душа и тело».

Безусловно, данное краткое изложение сути его работы не описывает всей специфики творчества и взглядов философа, изложенных в данном трактате. Проведение более глубокого исследования творчества святитель Луки (ВойноЯсенецкого) могло бы быть полезным и интересным с точки зрения исследования русской религиозной философии XX. Справедливости ради необходимо отметить, что философия святитель Луки обнаруживаем попытки философского осмысления в плане медицины и религии как одно целое .

О работе в Узбекистане: Всю свою жизнь Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, святитель Лука, принимал больных бесплатно. Это было послушание, которое он принял с самого начала своей медицинской деятельности и не изменял ему ни при каких обстоятельствах. В этом он следовал великой духовной традиции российской медицины, начавшейся еще с безмездного врача преподобного Агапита, одного из первых насельников Киево-Печерской Лавры, который подражал в лечении больных Самому Господу Иисусу Христу, исцелявшему наложением рук самых безнадежных больных. Те врачи, которые шли по этому пути, понимали, что они несут настоящий духовный подвиг, и потому те, кто “претерпел до конца”, не изменили этому высокому назначению, сподобились удивительных Божественных даров и в своей профессии, и в духовной жизни.

Его коллега М.З. Лейтман вспоминал голодное время в Ташкенте: “Семья Войно-Ясенецких бедствовала потому, что доктор, принимая больных, никогда не принимал подношений. Жена его умоляла хоть что-нибудь приносить в дом (деньги в 1918–1919 годах потеряли всякую ценность). Ведь надо было кормить детей. Но он отказывался от всех гонораров”.

В Енисейске Валентин Феликсович очень удивил заведующего больницей, когда пришел к нему и представился профессором Ташкентского университета, “в монашестве имя мое Лука”, и попросил разрешить ему оперировать – не зарплату получать, не служить, а только оперировать. Доктор сначала даже задумался: не сумасшедший ли перед ним?

Святитель Лука не только не отказывал во врачебной помощи самым сирым и убогим, а напротив – сам их искал. В Ташкенте у него была специальная помощница Шура Кожушко, хорошо знавшая узбекский язык. Она находила лежачих одиноких больных, которым Войно-Ясенецкий мог

оказать врачебную помощь, а Шура переводила ему их слова. Святитель Лука лечил людей других национальностей, другой веры. В Симферополе к нему обратились представители еврейской общины, которые хотели лечиться у него, но не знали, согласится ли православный архиепископ. Святитель Лука дал свое согласие.

В этом была глубоко принципиальная позиция: его работа – не способ заработка, не нечто, дающее положение в обществе, или в науке, или подпитывающее ощущение собственной значимости, это – служение людям. Когда-то великий врач М.Я. Мудров написал о призвании медика: “Кто не хочет идти сним многотрудным путем, кто... упал, в оное препнувшись, тот оставь заблаговременно священные места сии и возвратись восвояс.

Литературные источники:

1. Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга [Электронный ресурс]. URL: <http://www.memorial.krsk.ru/memuar/Popovsky/09.htm> (дата обращения: 05.03.2010).
2. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело

